

INVESTIGACIONES

Posiciones conceptuales sobre habilidades: un análisis bibliométrico en el contexto cubano

Conceptual positions on skills:
a bibliometric analysis in the Cuban context

Liuris Rodríguez-Castilla^a
Zeidy Sandra López-Collazo^a
Norma González-Ruda^a
Arasay Padrón-Alvarez^a

^aCentro de Referencia para la Educación de Avanzada-CREA.

liuris@crea.cujae.edu.cu, zlopez@crea.cujae.edu.cu, nruda@crea.cujae.edu.cu, apadron@crea.cujae.edu.cu

RESUMEN

El término habilidad es muy polémico por la multiplicidad de sus usos en variados campos del conocimiento. La Pedagogía es una de las ciencias en la que más se estudia y se aplica. Para diversos autores ha sido objeto de estudio su conceptualización en más de una ocasión. A pesar de ello su análisis sigue siendo un tema con brechas abiertas por estudiar en esta ciencia. El objetivo de este artículo es analizar los puntos coincidentes de diferentes conceptos pedagógicos y psicológicos del término habilidad, a partir de un análisis bibliométrico realizado en diversas fuentes, para su valoración objetiva y funcionalidad didáctica. Se seleccionan 30 fuentes de información en las que se estudian las habilidades desde la Pedagogía y la Psicología. Como resultados se obtiene un profundo análisis bibliométrico aplicando ocho indicadores, que permite la valoración del término y mayor efectividad en su tratamiento didáctico y educativo.

Palabras clave: habilidades, definiciones de habilidad, estudio bibliométrico, pedagogía, psicología.

ABSTRACT

The term ability is very controversial due to the multiplicity of its uses in various fields of knowledge. Pedagogy is one of the sciences in which it is most studied and applied. For various authors, its conceptualization has been the object of study on more than one occasion. Despite this, his analysis continues to be a subject with gaps open to study in this science. The objective of this article is to analyze the coinciding points of different pedagogical and psychological concepts of the term ability, from a bibliometric analysis carried out in various sources, for its objective assessment and didactic functionality. 30 sources of information are selected in which skills from Pedagogy and Psychology are studied. As results a deep bibliometric analysis is obtained applying eight indicators, which allows the evaluation of the term and greater effectiveness in its didactic and educational treatment.

Key words: skills, definitions of ability, bibliometric study, pedagogy, psychology.

1. INTRODUCCIÓN

La habilidad es un concepto trabajado desde diferentes ciencias lo que hace su análisis polémico sobre la base de los diversos usos que adquiere. La Pedagogía y específicamente la Didáctica, es una de las ciencias en la que más se estudia y aplica. En el contexto pedagógico y psicológico, el contenido de las habilidades ha sido ampliamente investigado por diversos autores, tanto nacionales como extranjeros.

A estos argumentos se añade que su estudio sigue siendo un tema con brechas abiertas en las Ciencias Pedagógicas, pues se aprecian lógicas divergencias e incluso discrepancias científicas en los puntos de vistas de los autores, debido a las diversas interpretaciones que se le otorga a su concepto y a los requisitos y condiciones fundamentales a tener en cuenta para su formación y desarrollo desde la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje (Sixto y Márquez, 2017).

El Centro de Referencias para la Educación de Avanzada (CREA), de la Universidad Tecnológica de La Habana “José Antonio Echeverría”, Cujae, tiene entre sus funciones, la formación posgraduada de maestrantes y doctorandos en áreas educativas y pedagógicas. Para ello coordina el Programa Doctoral “Educación Superior en Ingeniería y Arquitectura”. Diseñado en correspondencia con el proceso de formación de doctores en Ciencias Pedagógicas y de la Educación y concebido desde una formación integral del doctorando con énfasis en la colaboración con la comunidad científica en la que se encuentra insertado y el trabajo colegiado de doctorando-tutor.

El desarrollo de habilidades, constituye una de las áreas del conocimiento por las que los doctorandos de este programa, han optado para proponer soluciones pedagógicas a diversos problemas de investigación. Una de las dificultades que presentan, en mucha de estas tesis, es la posición conceptual que asumen sobre el término habilidad, a partir de la diversidad de definiciones existentes.

Se decide entonces, presentar este artículo cuyo objetivo es analizar los puntos coincidentes y discrepantes de diferentes conceptos pedagógicos y psicológicos del término habilidad, a partir de un análisis bibliométrico realizado en diversas fuentes: tesis doctorales defendidas en este programa y artículos científicos de autores cubanos que trabajaron esta área del conocimiento. Esto permitió obtener un análisis de información cuantitativo y cualitativo sobre las habilidades, que facilita la toma de decisiones, valoración objetiva y funcionalidad didáctica, de los doctorandos que investigan la temática.

2. MATERIALES Y MÉTODOS

Para el estudio bibliométrico se seleccionan 30 fuentes de información clasificadas en dos tipologías documentales: 11 artículos científicos y 20 tesis doctorales defendidas en el Ce, cuyo objeto común es el estudio y desarrollo del término HABILIDAD desde la Pedagogía y la Psicología, estudiadas para análisis general del concepto o como resultado pedagógico para el trabajo con habilidades específicas.

Se emplea para el proceder metodológico de la Técnica Bibliométrica¹ (Arencibia, 2012) a las fuentes y conceptos de habilidad encontradas, para realizar un conteo de

¹ Constituyen un conjunto de expresiones matemáticas y fórmulas que representan las regularidades observadas en repertorios bibliográficos, listas de autores o citas, frecuencias de palabras, y otros datos relacionados.

atributos y determinar la coincidencia de elementos clave que se repetían representándolos mediante nodos de relaciones en ocho indicadores fundamentales:

1) cantidad de autores citados; 2) países de procedencia de los autores; 3) autores más citados y coincidentes en todas las fuentes consultadas; 4) colaboración entre autores más citados; 5) cantidad de atributos descritos en los conceptos y atributos más coocurrentes; 6) relación entre atributos coocurrentes; 7) relación entre autores más citados y atributos más coocurrentes; y 8) atributo más reiterado y autores que lo citan.

De igual manera, se decide utilizar la estadística descriptiva, particularmente los métodos de análisis de frecuencia absoluta y relativa para presentar el análisis y la comparación de los datos obtenidos mediante gráficos y tablas en el procesador de datos Excel. A su vez, se utilizan los softwares de Endnote X9 para la gestión bibliográfica, el procesamiento de registros y los conteos simples de términos; Bibexcel 5.0 para el análisis de matrices; Ucinet V6.0, para la lectura de matrices, y NetDraw 2.3 para la visualización de la información procesada. Las fuentes utilizadas se precisan a continuación.

Se trabaja con un total de 53 conceptos del término habilidad identificados en **11 artículos científicos**: (Abréu *et al.*, 2012); (Corona y Fonseca, 2009); (Díaz, 2016); (Domínguez y Worosz, 2018); (Fuentes y Marrero, 2017); (Jimenez *et al.*, 2011); (Machín, 2017); (Pino, 2012); (Sarguera y Rebutillo, 2019); (Yero y Barrios, 2005a); (Yero y Barrios, 2005b).

20 tesis doctorales: (Arévalo, 2005); (Arredondo, 2002); (Ávila, 2004); (Cabezas, 2003); (Carralle, 2007); (Colls, 2000); (Díaz, 2003); (Espino, 2001); (Fuentes, 2014); (González, 2005); (Guevara, 1998); (Hernández, 2018); (Llanes, 2011); (Pupo, 2003); (Ramos, 2007); (Ribot, 2014); (Rubí, 1999); (Tamayo, 2000); (Vargas, 2005); (Vicente, 2000).

3. DESARROLLO

3.1. ANÁLISIS POR INDICADORES

3.1.1. *Indicador 1: Cantidad de autores citados*

En las 30 fuentes de información analizadas, referidas en la sección de materiales y métodos, se identifican un total de 108 autores citados, como nombre independiente. Se hizo un análisis de la correspondencia entre la cantidad de autores, la colaboración entre ellos y sus conceptos de forma explícita en las fuentes. Se obtuvo que solo en 53 citas aparecía el concepto asociado con los autores, en algunos casos más de un concepto por autor, pues corresponden con años diferentes, y otros de manera colaborativa (ver tabla 1).

Los resultados muestran que existe una amplia diversidad de autores que han estudiado el término habilidad en el contexto pedagógico y psicológico, tanto como disertación independiente del vocablo en su conceptualización o como objeto de estudio de algún resultado pedagógico. Aunque la muestra de fuentes analizadas fue relativamente pequeña, en la medida que se incrementen en cantidad y variedad (ejemplos: libros, ponencias de eventos, entre otras), se pueden obtener mayor número de autores que han contribuido con este análisis, lo que enriquece el estudio y la coincidencia en los datos obtenidos.

Se debe explicar además que no hay tampoco una correspondencia total entre los autores más citados, los años de publicación y los conceptos existentes. Esto pudiera estar

dado porque los autores de las fuentes de base del estudio (tesis y artículos), no siempre cuentan con las obras originales citadas, sino que realizan co-citaciones (citas de citas) y las reflejan en sus trabajos. Se puede apreciar, a partir de una búsqueda de información en la web, que algunos de estos materiales son ediciones antiguas y no se encuentran digitales en Internet, lo que corrobora el empleo de co-citaciones como fuentes iniciales.

Tabla 1. Autores citados con conceptos explícitos

Autores	Autores
(Álvarez de Zayas, 1990a, 1999)	(Klimberg, 1972)
(Álvarez de Zayas, 1990b, 1997)	(Lanuez y Pérez, 2005)
(Baez y Onrubia, 2016)	(López, 1990)
Bespalenco citado por (Spirin, 1981)	(Maggio y Álvarez, 2013)
(Bermúdez y Rodríguez, 1996, 2019)	(Márquez, 1990)
(Bertrand, 2012)	(Márquez, 1999)
(Brito, 1990, 2007)	(Maximova, 1962)
(Brito <i>et al.</i> , 1987)	(Mestre, 1996)
(Cañedo y Cáceres, 2008)	Mileriãñ citado por (Spirin, 1981)
(Castañeda, 2010)	(Montes de Oca y Machado, 2009)
(Castellanos, 1999)	(Montes de Oca, 2001)
(Castillo, 1998)	(Petrovski, 1976)
(Chirino, 2002)	Platonov citado por (Spirin, 1981)
(Danilov y Skatkin, 1984)	(RAE, 1985, 2014)
(Delgado, 1995)	(Reséndez <i>et al.</i> , 2012)
(Fariñas, 1999, 2004, 2009)	(Ribot, 2014)
(Fuentes y Álvarez, 1998)	(Rivas, 2012)
(Galimberti, 2002)	(Savin, 1976)
(Garduño, 2008)	Stoliarenko, citado por (Spirin, 1981)
(Ginoris <i>et al.</i> , 2006)	(Talízina, 1984)
(González, 1991, 1998)	(Tobón <i>et al.</i> , 2010)
(González <i>et al.</i> , 2001)	(Tomachewski, 1996)
(González <i>et al.</i> , 2004)	(Zapiola, 2010)
(González <i>et al.</i> , 2013)	(Zilberstein y Silvestre, 2004)
Grusdev, citado por (Spirin, 1981)	(Silvestre y Zilberstein, 2000)
(Horrutiner, 2006)	(Zilberstein, 2003)
Itelcen, citado por (Spirin, 1981)	

Fuente: elaboración propia.

3.1.2. Indicador 2: Países de procedencia de los autores

Se estudian los países de procedencia de cada uno de los autores, y se obtiene que la mayoría de los autores citados proceden de Cuba con representación de 64 autores, Rusia con 24, y México con 12, aunque también se citan otros países en menor cuantía (ver figura 1). Se debe resaltar que esta incidencia se corresponde con las fuentes de base del análisis, que en su mayoría son fuentes cubanas. Es de destacar que el estudio del vocablo habilidad en Cuba, tiene una fuerte influencia por la escuela de Psicología y Pedagogía rusa, pues se citan reiteradamente muchos autores de este país.

Figura 1. Cantidad de autores por países citados. Fuente: elaboración propia.

3.1.3. Indicador 3. Autores más citados y coincidentes en todas las fuentes consultadas

Del total de autores citados en todas las fuentes (108), se realiza un análisis de aquellos que son más citados y la cantidad de citas recibidas en las 30 fuentes analizadas, tomando como referencia hasta cinco citas coincidentes. En la figura 2, se puede observar que 18 autores se corresponden con los más citados, de ellos 12 son cubanos y nuevamente se muestra una fuerte presencia de autores rusos con seis autores, lo que corrobora la presencia de la escuela rusa en la Pedagogía y Psicología cubana, aspecto que ya ha sido objeto de análisis en otros artículos científicos.

Entre los autores más citados se destacan los cubanos (Brito; Álvarez de Zayas; Cañedo-Cáseres; González-colaboradores; Zilberstein-Silvestre; Fariña; Fuentes; Castellanos-colaboradores; Montes de Oca; López; entre otros). En el contexto extranjero aparecen los rusos (Petrovski; Danilov-Skatin; Talízina; Savin). Todos ellos con citas entre 20 y cinco coincidencias en las fuentes estudiadas.

Figura 2. Autores más citados y cantidad de citas recibidas en las fuentes estudiadas.

Fuente: elaboración propia.

3.1.4. Indicador 4: Colaboración entre autores más citados

De los autores citados con el concepto explícito (53), se hace un análisis de aquellos que colaboran entre sí. Se puede observar que 18 de los conceptos encontrados se corresponden con colaboraciones de dos y más autores. De ellos dos corresponden con autores corporativos y obras de referencias; y 35 pertenecen a autores que aportan sus criterios conceptuales de forma individual (tabla 1).

Al reflejar los datos en una matriz de relaciones, se obtuvo un total de 16 nodos de colaboraciones. De ellos 11 de dos autores, y el resto de más de tres (figura 3). Se destacan en estos nodos los autores Brito, F.; González, V. M.; Castellanos, D.; Córdova y Addine F. F. (sombreado en color azul), quienes coinciden en más de una colaboración.

Figura 3. Matriz de relaciones de colaboración entre autores.
Fuente: elaboración propia.

3.1.5. Indicador 5: Cantidad de atributos descritos en las conceptos y atributos más coocurrentes

Otro de los indicadores que se estudian es la composición semántica de atributos que se describe en cada concepto. Se analizan 53 conceptos en los que se identifican un total de 86 palabras clave, de ellas 49 coincidentes entre dos y 34 coocurrencias (ver figuras 4 y 5). En la figura 4 se pueden observar los términos más coincidentes con un mínimo de hasta diez coincidencias. Se destacan en primera instancia las palabras acción, actividad, conocimiento, sistema, operaciones y práctica, entre otras.

Figura 4. Atributos más coincidentes en los conceptos.

Fuente: elaboración propia.

Se toman también el resto de las palabras clave coocurrentes por debajo de diez coincidencias y se puede observar como las más destacadas en orden descendente: modos de actuación, solución de problemas, contenido, creatividad, sistematización, tareas, desarrollo, entre otras.

3.1.6. Indicador 6. Relación entre atributos coocurrentes

Al representar estos datos en la matriz de relaciones entre palabras clave, se observa una estrecha relación entre un alto número de atributos, mostrándose un solo nodo de relación (ver figura 5); lo que demuestra la proximidad teórica de diversos autores sobre el significado de la palabra habilidad.

Se debe acotar, que se excluyen aquellas palabras que aparecen descritas una sola vez en los conceptos y que constituyen palabras más distantes o aisladas en la matriz. En la figura 6 se puede apreciar detalladamente el atributo acciones (círculo rojo de mayor tamaño) como el más descrito al que se vinculan en relación directa y cercana los vocablos: actividad, conocimientos, operaciones, práctica, dominio, logro del objetivo, entre otros (representados en círculos azules) como los más coincidentes hasta diez coocurrencias.

Se resaltan también (en círculos verdes), el resto de los atributos que resultan más representativos entre nueve y cinco coincidencias mínimas en los conceptos y su nivel de cercanía hacia la palabra central. En círculos rojos pequeños se representan el resto de las palabras clave.

Figura 5. Relación entre atributos coocurrentes en los conceptos.

Fuente: elaboración propia.

3.1.7. Indicador 7. Relación entre autores más citados y atributos más coocurrentes

Un elemento a destacar en el estudio, es la relación que se muestra entre los autores más citados, con representación del concepto en las fuentes estudiadas; y los atributos más destacados hasta diez coincidencias mínimas. Al representarlos en la matriz de relaciones, se puede observar que hay una numerosa correspondencia en los criterios de estos autores sobre los atributos clave que deben describir el significado de la palabra habilidad, lo que demuestra una cercana posición teórica (ver figura 6).

Figura 6. Relación entre autores más citados y atributos más coocurrentes.

Fuente: elaboración propia.

3.1.8. Indicador 8. Atributo más reiterado y autores que lo citan

Uno de los elementos reiterados en la literatura pedagógica publicada sobre las habilidades, es que estas “se forman, desarrollan y manifiestan en la actividad mediante el nivel de dominio consciente de la actividad” (Álvarez de Zayas, 1999). A partir de la presencia reiterada de estas palabras clave en la mayoría de los conceptos (ver figura 4, 5 y 6) se analiza cuántos de los autores toman como punto central la palabra acción como base de sus conceptos.

Se obtiene como resultado que 42 autores del total de 53 estudiados (ver figura 7), describen este atributo como palabra clave en sus conceptos. Atendiendo a la influencia de la escuela rusa en la Pedagogía y Psicología cubana, se puede inferir que la consideración de la acción en el concepto de habilidad, tiene su soporte en la teoría de la actividad de (Leontiev, 1981). Los postulados propuestos por este autor han sido muy estudiados en Cuba por los fundamentos que aporta a la actividad humana, como relación del hombre con los objetos.

Figura 7. Atributo más reiterado y autores que lo citan en los conceptos estudiados.

Fuente: elaboración propia.

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

De este estudio cuantitativo se derivan varios puntos coincidentes entre los autores, los cuales se revelan con el análisis semántico en el contenido de estas definiciones, en los que se coincide con la autora (Machín, 2017):

1- Los autores ubican las habilidades en el plano psíquico del desarrollo humano, con diferentes enfoques.

2- La actividad como origen y base de la definición: las contribuciones de (Leontiev, 1981) con la teoría de la actividad, constituye un referente significativo en el tema. Sitúa el contexto de ejecución y formación de las habilidades, en la relación misma del sujeto con el objeto y otros sujetos. Sin lo cual, no es posible aplicar las habilidades, ni alcanzar su desarrollo, el cual depende de la sistematización de las acciones, y, por tanto, de la actividad.

3- La pertenencia de las habilidades como objeto de la ciencia: la psicología estudia su esencia y la pedagogía asume la responsabilidad y el empeño para su formación y desarrollo. El docente, encargado de formar habilidades en sus estudiantes, guiar y controlar su desarrollo, parte de la ejecución reiterada que garantice la asimilación y posibilidad de aplicación en condiciones diferentes.

4- La estructura de las habilidades: como regularidad se comprobó que están constituidas por acciones (poseen contenido) y operaciones, subordinadas a un objetivo consciente y ejecutables en la actividad. Conocer estos aspectos de alta importancia en la pedagogía, para contribuir a su formación y desarrollo en el contexto didáctico.

5- La relación entre habilidades-automatización-hábitos: al identificar la habilidad con la automatización, se niega el control consciente necesario para alcanzar el objetivo que se persigue. Esto posibilitó establecer que la habilidad cuando se automatiza, pasa a convertirse en un hábito. Por lo que no pueden asumirse habilidad y hábito como términos equivalentes.

6- El carácter sistémico de las habilidades: algunas de estas habilidades poseen un carácter específico en relación con otra más general y, en consecuencia, son básicas para la ejecución de esta última. El aprendizaje de la habilidad más general exige el dominio previo de las que la anteceden.

Después de mostrar estos puntos de vista sobre diversos conceptos de habilidad, se puede exponer que la Psicología y la Pedagogía son dos ciencias que complementan directamente al análisis y enriquecimiento de las habilidades. Ambas han contribuido desde la teoría y la práctica, a su comprensión epistemológica, formación y desarrollo. La psicología estudia su dinámica y la pedagogía su formación y desarrollo. Las fuentes y conceptos consultados evidencian criterios coincidentes al respecto.

El análisis bibliométrico realizado de las 30 fuentes de información, sobre la base del criterio de selección relacionado con el estudio y desarrollo de la habilidad desde la pedagogía y la psicología, permiten determinar los puntos coincidentes de los diferentes conceptos pedagógicos y psicológicos del término estudiado. El análisis de los ocho indicadores ofrece resultados valiosos para la teoría y práctica educativa en función del desarrollo y formación de habilidades y a su vez abre nuevas oportunidades para otras investigaciones relacionadas con tan importante temática, para que se logre la formación de los profesionales que se exige en la actualidad.

La investigación posibilitó arribar a las siguientes conclusiones:

Existe una amplia diversidad de autores que han estudiado el término habilidad desde las ciencias psicológica y pedagógica, en análisis independientes o como objeto de algún resultado científico

El estudio del término habilidad en Cuba muestra una amplia influencia de la escuela rusa, aunque también se aporta desde otros países.

Existe una amplia coincidencia de criterios entre los autores analizados sobre los atributos que describe el concepto de habilidad, donde un alto por ciento de ellos describe

el atributo “acción” como elemento principal en sus conceptos, lo que se infiere está sustentado en la teoría de la actividad de Leontiev.

El análisis bibliométrico realizado permite ofrecer los puntos coincidentes de los diferentes conceptos pedagógicos y psicológicos del término habilidad, destacándose la importante colaboración entre autores más citados, los atributos más coocurrentes y la relación entre ellos; lo que permite la valoración del término y una mayor efectividad en su tratamiento didáctico y educativo.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Abréu, Y. L., Díaz, D. M. R. y Santiesteban, V. M. F. (2012). La habilidad definir en los conceptos histórico-literarios desde la asignatura Literatura Española. *Revista Electrónica Luz, Año XI(2)*, 1-13.
- Álvarez de Zayas, C. M. (1990a). *Didáctica del Valor* [Conferencia]. Universidad de Camagüey.
- _____. (1999). *La Escuela en la Vida* Editorial Félix Varela.
- _____. (1990b). *El desarrollo de habilidades en la enseñanza de la historia*. Editorial Pueblo y Educación.
- _____. (1997). *Hacia un currículum integral y contextualizado*. Editorial Academia.
- Arencibia, R. (2012). *De la Bibliometría a la Cienciografía: Evolución histórica de las disciplinas métricas de la información*. Centro Nacional de Investigaciones Científicas-CNIC.
- Arévalo, R. M. T. (2005). *Un modelo teórico metodológico para el desarrollo de habilidades investigativas propedéuticas en los estudiantes de la facultad de cultura física de Pinar del Río* [Doctorado, Instituto Central de Ciencias Pedagógicas-ICCP].
- Arredondo, F. F. U. (2002). *Desarrollo de habilidades profesionales asociadas a la explotación de las Máquinas Eléctricas en la Carrera de Ingeniería Eléctrica* [Doctorado, Universidad de Camagüey]. Camagüey.
- Ávila, H. F. (2004). *Propuesta de superación profesional de postgrado especializada para elevar el dominio del profesor de Geografía, en relación con las habilidades cartográficas docentes* [Doctorado, Instituto Central de Ciencias Pedagógicas-ICCP. Instituto Superior Pedagógico “Pepito Tey”]. Las Tunas.
- Baez, J. A. y Onrubia, J. G. (2016). Una revisión de tres modelos para enseñar las habilidades de pensamiento en el marco escolar. *Perspectiva Educacional. Formación de Profesores*, 55(1), 94-113. <http://www.perspectivaeducacional.cl/index.php/peducacional/article/view/347>
- Bermúdez, R. S. y Rodríguez, M. R. (1996). *Teoría y Metodología del aprendizaje*. Editorial Pueblo y Educación.
- _____. (2019). La inconsistencia psicológica del concepto pedagógico de habilidad profesional. *Revista Cubana de Educación Superior*, 38(1), 1-26. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S0257-43142019000100001
- Bertrand, N. B. (2012). *Competencia y habilidad - Disquisiciones*. Entradas (Atom). Retrieved 29 de septiembre from <http://competencias-y-habilidades.blogspot.com/2012/01/competencia-y-habilidad-disquisiciones.html>
- Brito, H. F. (1990). *Capacidades, habilidades y hábitos. Una alternativa teórica, metodológica y práctica*. Primer Coloquio sobre la Inteligencia, La Habana.
- _____. (2007). *Habilidades y hábitos: Consideraciones pedagógicas para su manejo pedagógico*. Editorial Varona.
- Brito, H. F., González, V. M., Castellanos, D., Córdova, M. D., Martínez, N., Martínez, M. y Rebollar, M. (1987). *Psicología General para los Institutos Superiores Pedagógicos* (Vol. 2). Editorial Pueblo y Educación.

- Cabezas, M. A. C. (2003). *Metodología para mejorar el nivel de formación de las habilidades profesionales que se requieren para un desempeño profesional competente en la especialidad construcción civil* [Doctorado, Instituto Superior Pedagógico “José de la Luz y Caballero”]. Holguín.
- Cañedo, C. I. y Cáceres, L. M. (2008). ¿Qué son las habilidades? In *Fundamentos teóricos para la implementación de la didáctica en el proceso enseñanza-aprendizaje* (pp. 21-23). Universidad de Cienfuegos.
- Carballe, M. J. H. (2007). *Entrenamiento extensible: vía de superación en habilidades intelectuales generales para docentes de las escuelas de conducta en las condiciones de universalización pedagógica* [Doctorado, Instituto Superior Pedagógico “José Martí”]. Camagüey.
- Castañeda, A. H. (2010). *Pedagogía, Tecnologías digitales y Gestión de la Información en la enseñanza de la ingeniería*. Editorial Félix Varela.
- Castellanos, B. S. (1999). *Teorías asociacionistas del aprendizaje*. Universidad Pedagógica “Enrique José Varona”.
- Castillo, C. C. (1998). *Modelo pedagógico para la formación y desarrollo de hábitos, habilidades y capacidades*. Instituto Pedagógico Latinoamericano y Caribeño.
- Colls, C. d. C. (2000). *Concepción teórica acerca de los niveles de manifestación de las habilidades motrices deportivas en la educación física de la educación general politécnica y laboral* [Doctorado, Instituto Superior Pedagógico “Enrique José Varona”].
- Corona, L. M. y Fonseca, M. H. (2009). Aspectos didácticos acerca de las habilidades como contenido de aprendizaje. *Medisur. Revista Electrónica de las Ciencias Médicas en Cienfuegos*, 7(3), 38-43. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1727-897X2009000300006
- Chirino, M. V. (2002). *Perfeccionamiento de la formación inicial investigativa de los profesionales de la educación* [Doctorado, Instituto Superior Pedagógico “Enrique José Varona”]. La Habana.
- Danilov, M. A. y Skatkin, M. N. (1984). *Didáctica de la escuela media* (3 ed.). Editorial Pueblo y Educación.
- Delgado, A. (1995). *Docencia para una investigación humanista, un modelo dialógico de enseñanza - aprendizaje* (A. Delgado, Ed.). Universidad Ibero-Americana.
- Díaz, J. M. B. (2003). *Modelo de superación profesional para el perfeccionamiento de habilidades comunicativas en docentes de la Secundaria Básica* [Doctorado, Instituto Superior Pedagógico “Félix Varela y Morales”]. Santa Clara.
- Díaz, M. I. O. (2016). Vías para el tratamiento metodológico a las habilidades teóricas. *Dominio de las Ciencias*, 2(especial), 138-148. <https://dominiodelasciencias.com/ojs/index.php/es/article/view/299>
- Domínguez, M. O. S. y Worosz, T. B. (2018). Fundamentos de una concepción pedagógica del proceso de desarrollo de habilidades profesionales pedagógicas. *MENDIVE. Revista Científico Pedagógica*, 16(3), 426-441. Retrieved julio-septiembre, from http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1815-76962018000300426&lng=es&nrm=iso&tlng=es
- Espino, L. A. C. (2001). *Propuesta didáctica para el desarrollo de las habilidades de comprensión de lectura y expresión oral en inglés en estudiantes de ingeniería* [Doctorado, Universidad de La Habana]. La Habana.
- Fariñas, G. L. (1999). Acerca del concepto de vivencia en el enfoque histórico-cultural. *Revista Cubana de Psicología*, 16(3), 107-114. Retrieved 13 de abril de 2020, from <http://pepsic.bvsalud.org/pdf/rcp/v16n3/11.pdf>
- _____. (2004). *Maestro, para una didáctica del aprender a aprender*. Editorial Pueblo y Educación.
- _____. (2009). *Psicología, educación y sociedad. Un estudio sobre el desarrollo humano*. Editorial Félix Varela.
- Fuentes, H. G. y Álvarez, I. V. (1998). *Dinámica del proceso docente educativo de la Educación Superior*. CEES “Manuel F Gran” Universidad de Oriente.
- Fuentes, S. S. (2014). *Concepción didáctica del proceso de formación de habilidades profesionales en la especialidad de Oftalmología. Estrategia para su implementación en la Universidad de*

- Ciencias Médicas de Pinar del Río* [Doctorado, Universidad de Pinar del Río “Hermandos Saíz Montes de Oca”]. Pinar del Río.
- Fuentes, S. S. y Marrero, J. L. M. (2017). Tendencias teóricas en la conceptualización de las habilidades: Aplicación en la didáctica de la Oftalmología. *Revista Ciencias Médicas de Pinar del Río*, 21(3), 438-447. Retrieved mayo-junio, from http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1561-31942017000300020
- Galimberti, U. (2002). Habilidad. In *Diccionario de Psicología*.
- Garduño, T. R. (2008). *¿Por qué hablar de competencias?* LinkedIn Corporation. Slideshare. Retrieved 15 de diciembre from <http://es.slideshare.net/LarizaMiranda/ppt-1-por-que9-hablar-de-competencias-junio-2008>
- Ginoris, O. Q., Addine, F. F. y Turcaz, J. M. (2006). *Didáctica general. Material básico, Maestría en Educación*. Instituto Pedagógico Latinoamericano y del Caribe.
- González, A. M., Recarey, S. y Addine, F. F. (2004). La dinámica del proceso de enseñanza-aprendizaje mediante sus componentes. In *Didáctica: teoría y práctica* (p. 71). Editorial Pueblo y Educación.
- González, B. R., Garriga, J. M. y Aquino, A. S. (2013). El desarrollo de la habilidad profesional “representar” mediante el diseño asistido por computadora. *Pedagogía y Sociedad*, 16(37), 1-10.
- González, L. D. (2005). *Metodología para desarrollar las habilidades de diseño del proceso pedagógico en la formación inicial del profesor general integral de secundaria básica* [Doctorado, Instituto Superior Pedagógico “Félix Varela y Morales”]. Ciego de Ávila.
- González, V. M. (1991). *Psicología*. Editorial Pueblo y Educación.
- _____. (1998). La orientación profesional en la Educación Superior. *Revista Cubana de Educación Superior*, XVIII(3), 13-28.
- González, V. M., Castellanos, D., Córdova, M. D., Rebollar, M., Martínez, M., Fernández, A. M., Martínez, N. y Pérez, D. (2001). *Psicología para educadores*. Editorial Pueblo y Educación.
- Guevara, F. B. (1998). *Tratamiento metodológico de las habilidades en la geografía de los continentes, del séptimo grado* [Doctorado, Instituto Superior Pedagógico “Enrique José Varona”]. Guantánamo.
- Hernández, D. O. A. (2018). *Modelo didáctico para el desarrollo de habilidades topográficas en la carrera de ingeniería civil* [Doctorado, Universidad Tecnológica de La Habana “José Antonio Echeverría”]. La Habana.
- Horrutiner, P. (2006). *La universidad cubana: el modelo de formación*. Editorial Félix Varela.
- Jimenez, R. B., Albert, J. S. C. y Barrera, H. M. P. (2011). Tendencias actuales en el proceso de formación y desarrollo de habilidades en la carrera ingeniería informática. *MENDIVE. Revista Científica Pedagógica*, Año 9(35), 1-7. Retrieved abr-jun, from <http://mendive.upr.edu.cu/index.php/MendiveUPR/article/view/455>
- Klimberg, L. (1972). *Introducción a la Didáctica*. Volk Undwissen Volssinger Verlag.
- Lanuez, M. B. y Pérez, V. F. (2005). *Habilidades para el trabajo investigativo : experiencias en el Instituto Pedagógico Latinoamericano y Caribeno (IPLAC)*. IPLAC.
- Leontiev, A. N. (1981). *Actividad, Consciencia y Personalidad*. Editorial Pueblo y Educación.
- López, M. (1990). *¿Sabes enseñar a describir, definir, argumentar?* Editorial Pueblo y Educación.
- Llanes, A. M. (2011). *Estrategia educativa para el desarrollo de las habilidades profesionales desde las prácticas preprofesionales en la especialidad Contabilidad* [Doctorado, Instituto Superior Pedagógico “Jose Martí”]. Camagüey.
- Machín, A. Y. B. (2017). Las habilidades. Regularidades en la diversidad. *Revista Electrónica Formación y Calidad Educativa (REFCalE)*, 5(1), 63-76.
- Maggio, E. y Álvarez, M. (2013). *Aptitudes, habilidades y competencias similitudes y diferencias. Técnicas Proyectivas*. Centro de Formación en Técnicas de Evaluación Psicológica.
- Márquez, A. R. (1990). *Algunas consideraciones teórico-metodológicas para el tratamiento de las habilidades* [Doctorado, Instituto Superior Pedagógico “Frank País”]. Santiago de Cuba.

- Márquez, J. L. (1999). *La comunicación pedagógica. Una alternativa metodológica para su caracterización* [Doctorado, Instituto Central de Ciencias Pedagógicas]. Ciudad de La Habana.
- Maximova, V. N. (1962). *Problemas actuales de la didáctica. Conferencias*.
- Mestre, U. G. (1996). *Modelo de organización de la disciplina física general para el desarrollo de habilidades profesionales en los estudiantes de ciencias técnicas* [Doctorado, Universidad de Oriente]. Santiago de Cuba.
- Montes de Oca, N. R. (2001). *La argumentación en el lenguaje de la matemática: su contextualización en la asignatura geometría I* [Tesis Doctoral, Instituto Superior Pedagógico "Jose Martí"]. Camagüey.
- Montes de Oca, N. R. y Machado, E. R. (2009). El desarrollo de habilidades investigativas en la Educación Superior: un acercamiento para su desarrollo. *Revista Humanidades Médicas*, 9(1), 1-29. Retrieved abril, from http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1727-81202009000100003
- Petrovski, A. V. (1976). *Psicología general* (1 ed.). Editorial Progreso.
- Pino, C. P. (2012). Acciones y habilidades. Algunas discrepancias entre psicólogos y didactas. *Ciencias Holguín*, XVIII(1), 1-13. Retrieved enero-marzo, from <http://www.ciencias.holguin.cu/index.php/cienciasholguin/article/view/640>
- Pupo, C. E. P. (2003). *Un modelo para el aprendizaje de las habilidades profesionales como base para la formación de competencias profesionales, en el proceso de formación del licenciado en educación en la especialidad eléctrica, a través de la disciplina electrónica* [Doctorado, Instituto Superior Pedagógico "José de la Luz y Caballero"]. Holguín.
- RAE. (1985). *Habilidad* In *Diccionario Ilustrado ARISTOS de la Lengua Española*.
- _____. (2014). *Habilidad*. In *Diccionario de la Real Academia Española*. <http://lema.rae.es/drae/>
- Ramos, I. R. (2007). *Estrategia metodológica para elevar el nivel de preparación de los profesores del colectivo de año en las habilidades de trabajo con las fuentes de información escrita* [Doctorado, Instituto Superior Pedagógico "Félix Varela y Morales"]. Santi Spiritus.
- Reséndez, N. S., Velázquez, C. H., García, A., Ramírez, G. L., López, D. R. y Monsibaiz, M. G. (2012). *Diferenciación entre capacidad, destreza y habilidad de competencia. Maestría en Educación Básica*. Universidad Pedagógica Nacional. Unidad 281– Victoria. <http://es.slideshare.net/misscometita/diferenciacion-entre-capacidad-destreza-y-habilidad>
- Ribot, A. G. (2014). *El desarrollo de habilidades profesionales pedagógicas para la promoción de la cultura artística en la licenciatura en educación: instructor de arte* [Doctorado, Universidad de Ciencias Pedagógicas "Enrique José Varona"]. La Habana.
- Rubí, J. R. D. (1999). *La enseñanza de la resolución de problemas matemáticos. Dos elementos fundamentales para lograr su eficacia: la estructuración sistémica del contenido de estudio y el desarrollo de las habilidades generales matemáticas* [Doctorado, Ciudad de la Habana.
- Sarguera, R. B., y Rebastillo, M. R. (2019). La inconsistencia psicológica del concepto pedagógico de habilidad profesional. *Revista Cubana Educación Superior*, 38(1), 1-26. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S0257-43142019000100001
- Savin, N. V. (1976). *Pedagogía*. Editorial Pueblo y Educación.
- Silvestre, M. O., y Zilberstein, J. T. (2000). *Enseñanza y aprendizaje desarrollador*. Ediciones CEIDE.
- Sixto, S. F., y Márquez, J. M. (2017). Tendencias teóricas en la conceptualización de las habilidades: Aplicación en la didáctica de la Oftalmología. *Revista de Ciencias Médicas de Pinar del Río*, 21(3), 438-447. Retrieved 5 de febrero de 2020, from http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1561-31942017000300020
- Spirin, L. F. (1981). *La formación de las habilidades pedagógicas. (Material impreso)*. ISP "Rafael María de Mendive".
- Talízina, N. F. (1984). *Conferencias sobre los fundamentos de la enseñanza en la Educación Superior*. Departamento de Estudios para el Perfeccionamiento de la Educación Superior. Universidad de la Habana.

- Tamayo, B. E. (2000). *Sistema de habilidades experimentales de la disciplina química inorgánica para la licenciatura en educación, especialidad de química* [Doctorado, Instituto Superior Pedagógico “José de la Luz y Caballero”]. Holguín.
- Tobón, S., Pimienta, J., y García, F. (2010). *Secuencias didácticas: aprendizaje y evaluación de competencias*. Editorial Pearson.
- Tomachewski, K. (1996). *Didáctica General*. Editorial Grijalbo S.A.
- Vargas, M. I. R. (2005). *Modelo para la gestión del proceso de desarrollo de habilidades de estudio, con enfoque profesional, en la carrera de Licenciatura en Educación, especialidad Ciencias Exactas* [Doctorado, Universidad de Pinar del Río “Hermanos Saíz Montes de Oca”]. Pinar del Río.
- Vicente, M. F. (2000). *La resolución de problemas en la estructuración de un sistema de habilidades matemáticas en la escuela media cubana* [Doctorado, Instituto Superior Pedagógico “Frank País García”].
- Yero, J. C. Á., y Barrios, I. R. (2005a). *La formación y desarrollo de habilidades desde el enfoque histórico-cultural*. Universidad Pedagógica “José Martí”.
- _____. (2005b). *La habilidad obtener información científica. Su operacionalización*. Instituto Superior Pedagógico “José Martí”.
- Zapiola, G. H. (2010). *Diferencias conceptuales entre competencias, capacidades y habilidades*. Universidad YMCA de México.
- Zilberstein, J. T. (2003). Categorías en una didáctica desarrolladora. Posición desde el enfoque histórico-cultural. In *Preparación pedagógica integral para profesores universitarios* (pp. 30–39). Instituto Superior Politécnico “José Antonio Echeverría”.
- Zilberstein, J. T. y Silvestre, M. O. (2004). *Didáctica desarrolladora desde el enfoque histórico-cultural*. Ediciones CEIDE.